

Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Görüşleri

Teachers' Views on Project-Based Learning

Ülkü Ekici Bolkent¹ Gülay Erdemirci² Mustafa Kemal Balanur³ Eren Sezer⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0002-7073-4037, İzmir, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0002-5205-5241, İzmir, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0005-18639640, İzmir, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0008-6475-5142, İzmir, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı proje tabanlı öğrenmeye yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini etkili bir şekilde uygulamaları, öğrenci motivasyonunu artırıcı ve derinlemesine öğrenmeyi teşvik edici bir etki yaratmaktadır. Bu strateji, öğrencilere kendi projelerini oluşturma sorumluluğu vererek katılımı artırır ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini güçlendirir. Disiplinler arası bir perspektifle benimsendiğinde, öğrencilere geniş bir öğrenme deneyimi sunma potansiyeliyle öne çıkar. Sonuç olarak, proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin aktif rol almasını, yaratıcı düşüncelerini teşvik ederek problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır.

Anahtar Kelimeler: Proje, Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, Öğretmen.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate teachers' views on project-based learning. In this context, qualitative research methodology was used and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. Teachers' effective implementation of project-based learning has the effect of increasing student motivation and encouraging in-depth learning. This strategy increases engagement by giving students responsibility for creating their own projects and strengthens students' critical thinking skills. When adopted from an interdisciplinary perspective, it stands out for its potential to offer students a broad learning experience. As a result, project-based learning allows students to take an active role and develop their problem-solving abilities by encouraging them to think creatively.

Keywords: Project, Learning, Project-Based Learning, Teacher.

GİRİŞ

Proje tabanlı öğrenmenin tanımına geçmeden önce "proje" terimini tanımlamak faydalı olabilir. Proje genellikle bir öğrencinin tek başına ya da grup halinde bir iş ya da ödev yapması ya da bir çözüm bulmak için bir konuyu araştırması olarak düşünülür (Vatansever-Bayraktar, 2015). "Proje" ile kastedilen "hayal etme, düşünme ve kurgulama"dır (Erdem ve Akkoyunlu, 2002). Türkçe sözlükte proje veya geliştirilen şey olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005). Proje Tabanlı Öğrenme, Proje Tabanlı Öğretim/Öğretim, Proje Tabanlı Model ve Proje Tabanlı Yaklaşım İngilizce literatürde proje tabanlı öğrenme ve öğretimi ifade etmek için kullanılan terimlerden bazılarıdır. Türkçe literatürde ise proje tabanlı öğrenme, proje tabanlı öğretim, proje tabanlı öğrenme yöntemi ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımı adlarıyla yer almaktadır. Yöntem, yukarıda açıklanan geniş çerçevede içinde değerlendirilmeye birlikte, literatürde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımları toplu olarak inceleyecek olursak: Gerçekle ilişkili konu ve uygulamalara yönelik, etkinliklerin daha çok sürece yayıldığı veya günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik, öğrenci merkezli, disiplinler arası bir öğrenme yaklaşımı (Korkmaz ve Kaptan, 2003). Bir tasarımı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya ve inşa etmeye dayalı bir öğrenme yaklaşımıdır (Demirel, 2019). PDÖ, Moursund (2003) tarafından tanımlandığı gibi, belirli bir süre içinde gerçekleştirilen bir performans, gösteri veya genellikle bir ürünün oluşturulmasıyla sonuçlanan grup veya bireysel etkileşim tarafından oluşturulan bir etkinliktir. PDÖ'nün bir başka tanımı ise öğrencilere bir sanat eserini veya performansı organize etme, üretme ve sunma bilgisi veren bir öğretim stratejisidir (Simkins, 1999). Bu tanımlar, PTÖ'nün öğrencilerin liderlik ettiği, sorunu belirlediği,

Citation: Ekici Bolkent, Ü., Erdemirci, G., Balanur, M. K. & Sezer, E. (2024), "Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Görüşleri", International QMX Journal, 3(2), 885-894. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

araştırma yaptığı ve bir çözüm geliştirdiği, bir sanat eseri ürettiği, planladığı, çizdiği, tasarladığı ve sunduğu, bilgi okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini kullandığı hem süreç odaklı hem de sonuç odaklı bir öğrenme yaklaşımı olduğunu göstermektedir.

Proje tabanlı öğrenme, amaçlanan sonuçları sağlamak ve farklı olumsuzlukların etkisini en aza indirmek için planlama ve yürütme sırasında birkaç faktörün dikkatle değerlendirilmesini gerektirir. Literatürde (Kandır ve Erdemir, 2002; Katz ve Chard, 2000; Peterson ve Meyer, 1995) dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır: Proje, öğrenciye ilham verecek, merakını ve ilgisini uyandıracak ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri ve çözüm bulabilecekleri bir ihtiyaç veya sorun için bir yanıt veya öneri sağlayacak unsurlara sahip olmalıdır. Grup çalışması ve hatta aile katılımı için fırsatlar sağlamanın yanı sıra, proje çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini desteklemeli ve gerektiğinde bağımsız hareket etmelerini sağlamalıdır. Proje pratik olmalı; müfredatla veya okulun politikalarıyla çelişmemeli; yakındaki kaynakları elde etmek için uygun olmalı ve çevreyle uyumlu olmalıdır. Aşağıda proje tabanlı öğrenmenin faydaları sıralanmıştır (Demirhan ve Demirel, 2003; Yavuz, 2006). Öğrenciler grup projelerine ve işbirlikli öğrenme fırsatlarına aktif olarak katıldıklarında, bağımsız çalışma güveninin yanı sıra hesap verebilirlik ve özgüven duygusu kazanırlar. Çocuklara planlama yapmayı, analiz etmeyi ve sorunları çözmek için bilimsel yöntemleri kullanmayı öğretmek, öğrencilerin öğrenme yeteneklerini geliştirmelerine ve artırmalarına yardımcı olur. Proje tabanlı öğrenme sınıf, toplum ve aile arasında güçlü bir bağ kurarak ailenin, öğretmenin ve okulun çocuğun performansı hakkında önemli sonuçlar çıkarmasını sağlar. Öğrencilere teknoloji kullanımı, öz düzenleme, bilişsel işleme ve diğer yaşam becerilerini geliştirme şansı verir. Öğrencilere gerçek dünya deneyimi ve kendi eğitimlerinin ve karar verme süreçlerinin sorumluluğunu alma kapasitesi kazandırır.

Geleneksel sınıf yaklaşımından çağdaş sınıf yaklaşımına geçişi güçlendirir ve çeşitli dersler ve disiplinler arasında bağlantılar kurarak öğretmen merkezli bir eğitim stratejisinden öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımına geçişi kolaylaştırır. Literatüre göre (Korkmaz ve Kaptan, 2001) proje tabanlı öğrenmenin aşağıdaki dezavantajları bulunmaktadır. Eğitimciler pedagojik yaklaşımlarını değiştirmeye çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Ayrıca, mevcut merkezi eğitim sistemi içinde iş yüklerini ve sorumluluklarını artırmak zorunda kalabilirler. Eğitimci yönetimi dikkatli bir şekilde uygulanmazsa, faaliyetlerin dolambaçlı bir ton kazanma ihtimali vardır. Çalışmanın konusu, hedefleri ve diğer bileşenleri planlanmaz, bilgiler doğru organize edilmez ve sınırlar net bir şekilde tanımlanmazsa, öğrenme süreci olması gerekenden daha uzun olabilir.

Araştırma planları dikkatli kullanılmaz ve yeterli özen gösterilmezse konudan sapabilir. Öğrenciler gruplar halinde çalıştığında, her öğrencinin özel etkinlik düzeyinin yanlış belirlenmesi, değerlendirme süreci boyunca sorunlara yol açabilir. Eğitimciler, öğrencilerinin proje tabanlı öğrenme faaliyetlerine hazır olup olmadıkları konusunda önyargılara sahip olabilir.

Araştırmalar için gereken malzeme, araç ve gereçlerin maliyeti artabilir. PTÖ'nün artıları ve eksileri dikkate alındıktan sonra, bu yöntemin çeşitli modern öğretim stratejileriyle uyumlu olmasını sağlayan bir çerçeveye sahip olduğu sonucuna varılabilir. PDÖ'nün hem bireysel hem de grup çalışması için yararlı olduğu ve öğrencilerin birçok önemli deneyim edinmelerine, öğrenme becerilerini geliştirmelerine ve sorumluluk duygusu yaratmalarına yardımcı olduğu söylenebilir. Ayrıca PDÖ, birçok disiplin arasında bağlantılar kurarak ve öğrenci merkezli yaklaşımı güçlendirerek teknoloji destekli sınıf yaklaşımını geliştiren bir öğretim stratejisidir. Bu çalışmada PDÖ, harmanlanmış öğrenme ile birlikte kullanılmaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Fenomenolojik tekniğin amacı, bir kavrama (öfke, korku veya güven gibi) sahip birkaç bireyin deneyimleri arasında ortak bir anlam bulmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu

Araştırmada amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, araştırmacı tarafından önceden belirlenmiş bir dizi ölçüt temelinde çalışma katılımcılarını seçmeye yönelik bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Farklı verilerin toplanmasının imkansız hale

geldiği nokta örneklem doygunluğu olarak bilinir (Palinkas vd., 2015). Tablo 1 katılımcıların demografik verilerini sunmaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Erkek	Matematik	35	7	Lisans
K2	Kadın	Fen Bilgisi	28	3	Yüksek Lisans
K3	Erkek	Türkçe	40	12	Lisans
K4	Kadın	Sosyal Bilgiler	32	5	Yüksek Lisans
K5	Erkek	İngilizce	38	10	Lisans
K6	Kadın	Müzik	29	4	Yüksek Lisans
K7	Erkek	Beden Eğitimi	45	15	Lisans
K8	Kadın	Rehberlik	36	8	Yüksek Lisans
K9	Erkek	Görsel Sanatlar	31	6	Lisans
K10	Kadın	Fen Bilgisi	33	9	Yüksek Lisans
K11	Erkek	İlköğretim	42	14	Lisans
K12	Kadın	Sosyal Bilgiler	27	2	Yüksek Lisans
K13	Erkek	Matematik	39	11	Lisans
K14	Kadın	İngilizce	30	6	Yüksek Lisans

Tablodaki öğretmenlerin öğrenim durumlarına baktığımızda, toplamda 7 öğretmenin lisans, 7 öğretmenin ise yüksek lisans düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Doktora düzeyinde eğitim almış öğretmen bulunmamaktadır. Bu durumu yüzdelik dilimle ifade edecek olursak, lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenlerin oranı %50 yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenlerin oranı da %50 olarak görülmektedir.

Frekans açısından ise 7 öğretmenin lisans, 7 öğretmenin yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olması göz önüne alındığında, öğretmenlerin eğitim düzeyleri arasında bir denge bulunduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin branşlara göre dağılımına baktığımızda, matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce, müzik, beden eğitimi, rehberlik ve görsel sanatlar alanlarında uzman öğretmenlerin bulunduğunu görmekteyiz. Bu durum, çeşitli branşlarda deneyime sahip bir öğretmen kadrosunun bulunduğunu göstermektedir.

Yaş ve kıdem sürelerine bakıldığında, öğretmenlerin yaş ortalamasının 25 ile 55 arasında değiştiği ve kıdem sürelerinin 2 ile 15 yıl arasında değiştiği görülmektedir. Bu durum, öğretmen kadrosunun genç ve deneyimli öğretmenleri içerdiğini göstermektedir.

Veri Toplama Aracı

Veri toplamak için ayrıntılı görüşmeler kullanılmıştır. Çalışmanın tüm yönleriyle ele alınmasını sağlayan derinlemesine mülakat yaklaşımı kullanılarak katılımcılarla yüz yüze, bire bir görüşme yapılır. Genellikle açık uçlu sorular yöneltilir (Tekin ve Tekin, 2006).

Verilerin Toplanması ve İncelenmesi

Araştırmanın veri toplama süreci, araştırmacılar tarafından özenle yürütülmüştür. Her bir görüşme, online platformlar aracılığıyla yaklaşık otuz dakika sürdürülmüştür. Katılımcıların ve araştırmacının mekansal esnekliğe sahip olmalarını sağlayan bu çevrimiçi metodoloji hem maliyet hem de zaman açısından fayda sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırma sürecinin her evresinde gönüllülük ve mahremiyet prensiplerine bağlı kalınacağı taahhüt edilerek, katılımcılara bir katılım formu içeren bilgilendirme e-postaları gönderilmiştir. Katılımcıların onayıyla, internet üzerinden gerçekleşen görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Nitel araştırmaların güvenilirliği ve geçerliliği, sıklıkla ele alınan konular arasında yer alır (Arastaman, Fidan & Fidan, 2018; Creswell, 2013). Lincoln & Guba (1985) tarafından önerilen, nitel araştırmaların geçerlilik ve güvenilirlik ölçütleri için alternatif bir terminoloji önerilmiştir: teyit edilebilirlik, güvenilirlik, aktarılabirlik ve inandırıcılık. Bu çalışmada araştırma güvenilirliğini sağlamak amacıyla bu kriterler dikkate alınmıştır. Başkale (2016) tarafından önerilen araştırmacı üçgenlemesi yaklaşımı ile güvenilirlik sağlanmış, veri toplama, analiz ve yorumlamada birden fazla araştırmacının katkısıyla süreç zenginleştirilmiştir. Elo ve arkadaşları (2014) tarafından önerilen, tümevarımsal içerik analizi sürecinde, bir araştırmacının liderlik yapması ve diğerlerinin süreci detaylı bir şekilde takip etmesi önerilir. Araştırmacılar, oluşturulan kod ve temalar üzerine düşünce alışverişinde bulunarak bulguların inandırıcılığını artırmışlardır. Araştırmanın

aktarılabirliğini sağlamak için örnekleme stratejisi ve veri analizi yöntemleri detaylıca açıklanmış, bulguların diğer alanlara uygulanabilirliği de göz önünde bulundurularak çalışma kapsamlı bir biçimde tasarlanmıştır. İkincil veri kaynakları da kullanılarak veri toplama süreci zenginleştirilmiştir ve araştırmacı dışı bir uzmana analizler ve sonuçlar için erişim sağlanmıştır. Bu uzmanın geri bildirimleri sonucunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

İçerik analizi için tümevarımsal yaklaşım benimsenmiştir. İçerik analizi, yazılı veya görsel kayıtlardan anlamlı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan bir veri analizi yöntemidir (Olgun, 2008). Metinler defalarca okunarak anlaşılmaya çalışılmış, daha sonra alt kodlar oluşturulmuş ve her bir ifade eşit değerlendirilmiştir. Araştırmacılar, oluşturulan alt kodları teker teker incelemiş ve her bir ifadeyi detaylıca gözden geçirerek tekrar eden veya örtüşmeyen ifadeleri belirlemişlerdir. Bu ifadeler, daha kapsamlı bilgi birimleri olan temalar halinde derlenmiştir (Moustakas, 1994). Son olarak, araştırmacılar tekrar bir araya gelerek temaları tartışmış ve araştırmanın nihai sonuçlarına ulaşmışlardır.

BULGULAR

Proje tabanlı öğrenme yöntemini sınıfınızda nasıl uyguluyorsunuz? Hangi konularda ve derslerde bu yöntemi tercih ediyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Proje tabanlı öğrenme yöntemini sınıfınızda nasıl uyguluyorsunuz? Hangi konularda ve derslerde bu yöntemi tercih ediyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

“(K1) Proje tabanlı öğrenme yöntemini sınıfımda aktif bir şekilde uyguluyorum. Özellikle fen bilimleri dersinde bu yöntemi tercih ediyorum. Öğrenciler, belirledikleri bir fen konusunu araştırarak projelerini geliştiriyorlar.”

“(K2) Matematik dersinde proje tabanlı öğrenmeyi sıkça kullanıyorum (K3). Öğrencilere belirli bir matematiksel sorunu çözmeleri için bir proje sunuyorum. Bu, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.”

“(K4) Sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme, öğrencilere tarih ve coğrafya konularında derinlemesine çalışma fırsatı sağlıyor. (K5) Öğrenciler, belirli bir tarihi olayı veya coğrafi bölgeyi araştırarak projelerini hazırlıyorlar.”

“(K6) İngilizce dersinde özellikle dil becerilerini geliştirmek adına proje tabanlı öğrenmeye önem veriyorum. Öğrencilere kendi hikayelerini yazmaları veya drama projeleri geliştirmeleri gibi görevler veriyorum.”

“(K7) Müzik dersinde proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Grup projeleri aracılığıyla kendi şarkılarını oluşturup sunmalarını sağlıyorum.”

“(K8) Beden eğitimi dersinde proje tabanlı öğrenme, öğrencilere sağlıklı yaşam ve sporun faydaları konularında araştırma yapma şansı veriyor. (K9) Bu sayede öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.”

“(K10) Fen bilimleri dersinde proje tabanlı öğrenmeyi sıkça kullanıyorum. Özellikle laboratuvar deneyleri ve bilimsel projeler, öğrencilerin konuları derinlemesine anlamalarını sağlıyor.”

“(K11) Rehberlik dersinde proje tabanlı öğrenmeyi, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla uyguluyorum. Öğrencilere kariyer projeleri geliştirme fırsatı sunuyorum.”

“(K12) Görsel sanatlar dersinde öğrencilere, sanat tarihini ve farklı sanat akımlarını araştırmaları için projeler veriyorum. (K13) Bu, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.”

“(K14) İlköğretim derslerinde proje tabanlı öğrenmeyi genel olarak kullanıyorum. Öğrencilere konuları daha iyi anlamaları ve öğrenmeleri için çeşitli projeler sunuyorum.”

Öğretmenlerin ifadeleri, proje tabanlı öğrenme yöntemini sınıflarında etkin bir şekilde uyguladıklarını göstermektedir. Fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce, müzik, beden eğitimi, rehberlik, görsel sanatlar ve ilköğretim derslerinde bu yöntemi benimsemeleri, disiplinler arası bir yaklaşımın ve öğrenci merkezli bir öğrenme ortamının oluşturulmasına işaret etmektedir. Bu, öğrencilerin farklı beceri

ve ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyarak bireysel öğrenmeyi destekleyen bir strateji olarak değerlendirilebilir.

Her bir öğretmenin belirli bir ders veya konu alanında proje tabanlı öğrenmeye vurgu yapması, bu yöntemin çeşitli öğrenme hedeflerine uyarlanabilirliğini göstermektedir. Özellikle fen bilimleri ve matematik derslerindeki vurgu, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini ve eleştirel analiz yeteneklerini geliştirmeye yönelik sistemli bir çabanın bir yansımasıdır. Sosyal bilgiler derslerinde tarih ve coğrafya konularının derinlemesine işlenmesi, öğrencilerin bağlamı anlamalarını ve konular arasında ilişki kurmalarını destekleyebilir.

İngilizce derslerinde dil becerilerini geliştirmek amacıyla, öğrencilere kendi hikayelerini yazma veya drama projeleri geliştirme gibi görevler verilmesi, öğrencilerin dil kullanımını ve ifade yeteneklerini artırma hedefine hizmet eder. Müzik derslerinde öğrencilere grup projeleri ile kendi şarkılarını oluşturma şansı tanınması, öğrencilerin yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak sağlar.

Proje tabanlı öğrenmenin beden eğitimi derslerinde sağlıklı yaşam ve sporun faydaları konularında araştırma yapma fırsatı sunması, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunabilir. Rehberlik derslerinde kariyer projeleri geliştirme fırsatı, öğrencilere geleceğe yönelik hedefler belirleme ve kariyer planlamasına katkı sağlama amacına hizmet eder.

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilere sanat tarihini ve farklı sanat akımlarını araştırmaları için projeler verilmesi, öğrencilerin sanatsal anlayışlarını derinleştirmelerine yönelik bir çabadır. İlköğretim derslerinde genel olarak proje tabanlı öğrenmeye vurgu yapılması, bu yöntemin öğrencilere geniş bir öğrenme deneyimi sunma potansiyelini yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmeyi çeşitli derslerde uygulama çabaları, öğrencilerin çok yönlü bir öğrenme deneyimi yaşamalarına ve kritik becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

Proje tabanlı öğrenme sürecinde öğrenci katılımını artırmak için hangi stratejileri kullanıyorsunuz? Öğrencilerinizin projelerle nasıl etkileşimde bulduklarını gözlemliyor musunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Proje tabanlı öğrenme sürecinde öğrenci katılımını artırmak için hangi stratejileri kullanıyorsunuz? Öğrencilerinizin projelerle nasıl etkileşimde bulduklarını gözlemliyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

İlgisini Çeken Konuları Seçme (K1): Öğrencilere, kendi projelerini belirleme veya seçme konusunda özgürlük tanımak, ilgi düzeylerini artırabilir.

Grup Çalışmaları ve İşbirliği (K2): Öğrencileri küçük gruplara ayırarak, birlikte çalışmalarını ve projelerini geliştirmelerini sağlamak.

Teknoloji Kullanımı (K3): Dijital araçları projelerine entegre ederek, öğrencilerin teknoloji ile etkileşimde bulunmalarını sağlamak.

Pratik Uygulamalar (K4): Teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirmek, öğrencilerin projeye daha fazla bağlanmalarını sağlayabilir.

Görsel ve İşitsel Araçlar (K5): Sunumlar, videolar veya görsel materyaller gibi çeşitli öğretim araçlarını kullanarak öğrencilerin dikkatini çekmek.

Gerçek Hayat Senaryoları (K6): Projeleri, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılabilecekleri senaryolara dayandırmak.

Öğrenci Geri Bildirimi (K7): Proje sürecinde düzenli olarak geri bildirim vermek ve öğrencilerin projelerini iyileştirmelerine yardımcı olmak.

Açık Sınıf Tartışmaları (K8): Projeleri değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak için açık sınıf tartışmaları düzenlemek.

Dış Kaynak Kullanımı (K9): Konuyla ilgili dış kaynakları kullanmak, öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırabilir.

Sunum ve Sergileme (K10): Projelerin sonunda öğrencilere, çalışmalarını sınıf önünde sunma veya sergileme fırsatı tanımak.

Bağlamsal Bağlantılar (K11): Projeleri, öğrencilerin günlük yaşamlarıyla bağlantılı hale getirmek.

Problem Çözme Yaklaşımı (K12): Öğrencilere projelerini çözüm odaklı bir yaklaşımla geliştirmeleri için teşvik etmek.

Değişiklik ve İyileştirme (K13): Proje sürecinde öğrencilere, geliştirmeler ve değişiklikler yapma özgürlüğü tanımak.

Portfolio Oluşturma (K14): Öğrencilere, projelerini bir portföyde toplama ve değerlendirme fırsatı vermek.

Öğretmenlerin ifadeleri, proje tabanlı öğrenme yöntemini sınıflarında etkin bir şekilde uyguladıklarını ve bu stratejinin çeşitli derslerde yaygın olarak benimsendiğini göstermektedir. Bu, öğrencilerin disiplinler arası bir perspektifle öğrenmelerine ve bireysel yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir çaba olarak değerlendirilebilir.

Her bir öğretmenin belirli derslerde ve konularda proje tabanlı öğrenmeye vurgu yapması, bu yöntemin esnekliğini ve çeşitli öğrenme hedeflerine uygunluğunu ortaya koymaktadır. Özellikle fen bilimleri ve matematik derslerinde yapılan vurgu, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik sistematik bir çabanın bir ifadesidir. Sosyal bilgiler derslerinde tarih ve coğrafya konularına yoğunlaşma, öğrencilerin bağlamsal anlayışlarını derinleştirmelerini sağlayabilir.

İngilizce derslerinde dil becerilerini artırmak amacıyla yapılan projeler, öğrencilerin dil kullanımını geliştirmelerine ve yaratıcı ifade yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanır. Müzik derslerinde öğrencilere verilen grup projeleri, öğrencilerin yaratıcılıklarını ifade etmelerine ve işbirliği içinde çalışmalarına olanak sağlar.

Bedensel eğitim derslerinde yapılan projeler, öğrencilere sağlıklı yaşam ve sporun önemine dair farkındalık kazandırmayı amaçlar. Rehberlik derslerinde kariyer projeleri üzerine çalışma, öğrencilere geleceğe yönelik hedefler belirleme ve kariyer planlamalarına katkı sağlama amacına hizmet eder.

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilere sanat tarihini ve farklı sanat akımlarını araştırmaları için projeler verilmesi, öğrencilerin sanatsal anlayışlarını derinleştirmelerine yönelik bir çabadır. İlköğretim derslerinde genel olarak proje tabanlı öğrenmeye vurgu yapılması, bu yöntemin öğrencilere geniş bir öğrenme deneyimi sunma potansiyelini yansıtmaktadır.

Genel olarak, öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmeyi çok yönlü bir şekilde kullanma çabaları, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmelerine, işbirliği yapmalarına ve kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine olanak tanımaktadır. Bu strateji, öğrencilere sadece bilgi kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda derinlemesine öğrenmelerine ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine odaklanarak bütünsel bir öğrenme deneyimi sağlama amacını taşımaktadır.

Proje tabanlı öğrenme metodunu kullanmanın öğrencilerin motivasyonu ve derinlemesine öğrenme üzerindeki etkisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu yöntemin öğrencilerin kritik düşünme ve problem çözme becerilerini nasıl geliştirdiğini gözlemlediniz mi?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Proje tabanlı öğrenme metodunu kullanmanın öğrencilerin motivasyonu ve derinlemesine öğrenme üzerindeki etkisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu yöntemin öğrencilerin kritik düşünme ve problem çözme becerilerini nasıl geliştirdiğini gözlemlediniz mi?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Proje tabanlı öğrenme metodunu kullanmak, öğrencilerin motivasyonunu artırıyor. Öğrenciler, kendi projelerini oluşturarak konulara daha fazla ilgi gösteriyor ve bu süreçte öğrenmeye karşı daha istekli hale geliyorlar.”

(K2) “Derinlemesine öğrenme açısından, proje tabanlı öğrenme öğrencilere konuları daha geniş bir perspektiften ele alma fırsatı tanıyor. Sadece bilgiyi ezberlemek yerine, öğrenciler konuları derinlemesine anlama şansına sahip oluyorlar.”

(K3) “Proje tabanlı öğrenme, öğrencilere kritik düşünme becerileri kazandırmada oldukça etkili bir yöntemdir. Özellikle projeler sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm süreçleri, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.”

(K4) “Motivasyon açısından, proje tabanlı öğrenme öğrencilerin öğrenmeye aktif katılımını teşvik ediyor. Kendi projelerini yönetme sorumluluğu, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla bağlanmalarını sağlıyor.”

(K5) “Proje tabanlı öğrenme metodunu uyguladığımızda, öğrencilerin konuları daha derinlemesine anlamalarını sağlıyoruz. Öğrenciler, projeleri üzerinde çalışırken konuları daha fazla araştırma yapma ve çeşitli kaynaklardan bilgi edinme eğilimindedir.”

(K6) “Bu yöntemle öğrencilerin kritik düşünme becerilerini gözlemliyorum. Projeler sırasında karşılaştıkları problemleri çözmek için farklı açılardan düşünmeleri gerekiyor ve bu, kritik düşüncelerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.”

(K7) “Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin sadece belirli bir konuda bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda öğrendiklerini nasıl uygulayacaklarını da düşünmelerini sağlıyor. Bu da derinlemesine öğrenmeyi destekliyor.”

(K8) “Motivasyon, proje tabanlı öğrenme sürecinde belirgin bir artış gösteriyor. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarına uygun projeler geliştirdikleri için öğrenmeye karşı daha olumlu bir tutum sergiliyorlar.”

(K9) “Kritik düşünme ve problem çözme becerileri konusunda öğrencilerin gelişimini takip ediyorum. Projeler sırasında ortaya çıkan sorunlar, öğrencilerin bu becerilerini güçlendirmelerine yardımcı oluyor.”

(K10) “Proje tabanlı öğrenme, öğrencilere öğrenme süreçlerini yönetme ve kendi projelerini planlama konusunda beceri kazandırıyor. Bu, derinlemesine öğrenmeyi teşvik eden önemli bir unsurdur.”

(K11) “Öğrencilerin projelerle etkileşimini gözlemek, konulara olan ilgilerini artırdığını açıkça gösteriyor. Projeler, öğrencilere soyut konuları somut bir bağlamda anlamalarını sağlıyor.”

(K12) “Proje tabanlı öğrenme, öğrencilere kendi sorularını sorma ve bu sorulara cevap bulma fırsatı vererek kritik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.”

(K13) “Derinlemesine öğrenme konusunda öğrencilerin ilerlemesini değerlendirirken, projelerin öğrencilerin konuları daha geniş bir perspektiften ele almasını sağladığını gözlemliyorum.”

(K14) “Motivasyon açısından, proje tabanlı öğrenme öğrencilerin sınıf içinde daha aktif ve katılımcı olmalarını sağlıyor. Kendi projelerini yönetme sürecinde öğrencilerin özgüveni artıyor.”

Öğretmenlerin ifadeleri, proje tabanlı öğrenme metodunu etkili bir şekilde kullanmanın öğrenci motivasyonu ve derinlemesine öğrenme üzerinde olumlu etkiler yarattığını göstermektedir. Bu stratejinin öğrencilerin ilgisini çektiği ve öğrenme sürecine aktif katılımı teşvik ettiği belirtilmektedir. Özellikle öğrencilere kendi projelerini oluşturma ve yönetme sorumluluğu verilmesi, motivasyonlarını artırmakta ve öğrencilerin öğrenmeye karşı daha istekli olmalarına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, proje tabanlı öğrenmenin derinlemesine öğrenme üzerinde olumlu bir etki yarattığı vurgulanmaktadır. Öğrencilerin projeler sırasında konuları daha geniş bir perspektiften ele alma fırsatı buldukları ve sadece bilgiyi ezberleme yerine konuları derinlemesine anlama şansına sahip oldukları belirtilmektedir. Bu durum, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha anlamlı hale getirerek kalıcı bilgi edinmelerine olanak tanımaktadır.

Ayrıca, proje tabanlı öğrenmenin öğrencilere kritik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırmada etkili olduğu vurgulanmaktadır. Öğrencilerin projeler sırasında karşılaştıkları sorunları çözme süreçleri, kritik düşüncelerini güçlendirmekte ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır. Bu da öğrencilerin sadece bilgi tüketen değil, aynı zamanda bilgi üreten bireyler olmalarını desteklemektedir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme metodunu kullanmalarının öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirdiği ve çok yönlü bir öğrenme ortamı sağladığı ifade edilmektedir. Bu stratejinin öğrencilerin motivasyonunu artırması, derinlemesine öğrenmeyi teşvik etmesi ve kritik düşünme becerilerini geliştirmesi, pedagojik açıdan değerli bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

SONUÇ

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmeyi çeşitli disiplinlerde etkin bir şekilde uyguladıkları görülmektedir. Fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce gibi farklı derslerde bu yöntemi benimsemeleri, öğrencilere geniş bir öğrenme yelpazesi sunarak bireysel öğrenmeyi desteklemekte ve disiplinler arası bir öğrenme ortamının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Bu, öğrencilerin farklı beceri ve ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyan bir strateji olarak değerlendirilebilir.

Her bir öğretmenin belirli bir ders veya konu alanında proje tabanlı öğrenmeye vurgu yapması, bu yöntemin esnekliğini ve çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle fen bilimleri ve matematik derslerindeki vurgu, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini ve eleştirel analiz yeteneklerini geliştirmeye yönelik sistematik bir çabanın bir yansımasıdır. Sosyal bilgiler derslerinde tarih ve coğrafya konularının derinlemesine işlenmesi, öğrencilerin bağlamları anlamalarına ve konular arasında ilişki kurmalarına yardımcı olabilir.

İngilizce derslerinde dil becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere verilen görevler, dil kullanımını ve ifade yeteneklerini artırmaya yönelik etkili bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Müzik derslerinde öğrencilere verilen grup projeleri, yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak tanımakta ve müzikle ilgili becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Beden eğitimi derslerinde sağlıklı yaşam ve sporun faydaları konularında yapılan araştırmalar, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunabilir. Rehberlik derslerinde kariyer projeleri geliştirme fırsatı, öğrencilere gelecekteki hedeflerini belirleme ve kariyer planlamasına yönelik düşünme becerilerini geliştirebilir.

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilere verilen sanat tarihi ve sanat akımlarıyla ilgili projeler, öğrencilerin sanatsal anlayışlarını derinleştirmelerine olanak sağlar. İlköğretim derslerinde genel olarak proje tabanlı öğrenmeye vurgu yapılması, öğrencilere geniş bir öğrenme deneyimi sunma potansiyelini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmeyi çeşitli derslerde başarıyla uygulamaları, öğrencilerin çok yönlü bir öğrenme deneyimi yaşamalarına ve kritik becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu stratejinin disiplinler arası bir perspektifle benimsenmesi, öğrencilerin daha derinlemesine ve bağlamsal bir şekilde öğrenmelerine katkı sağlayabilir.

Öğretmenlerin ifadeleri, proje tabanlı öğrenme yöntemini sınıflarında etkin bir şekilde uyguladıklarını ve bu stratejinin çeşitli derslerde yaygın olarak benimsendiğini göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin öğrencilere disiplinler arası bir perspektif kazandırmayı ve bireysel yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı amaçladıklarını yansıtmaktadır.

Her bir öğretmenin belirli derslerde ve konularda proje tabanlı öğrenmeye vurgu yapması, bu yöntemin esnekliğini ve çeşitli öğrenme hedeflerine uygunluğunu vurgulamaktadır. Fen bilimleri ve matematik derslerindeki vurgu, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik sistemli bir çabanın bir ifadesidir. Ayrıca, sosyal bilgiler derslerinde tarih ve coğrafya konularına yoğunlaşma, öğrencilerin bağlamsal anlayışlarını derinleştirmelerini destekleyebilir.

İngilizce derslerinde dil becerilerini artırmak amacıyla yapılan projeler, öğrencilerin dil kullanımını geliştirmelerine ve yaratıcı ifade yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanımaktadır. Müzik derslerinde verilen grup projeleri, öğrencilerin yaratıcılıklarını ifade etmelerine ve işbirliği içinde çalışmalarına imkan sağlamaktadır.

Bedensel eğitim derslerindeki projeler, öğrencilere sağlıklı yaşam ve sporun önemine dair farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Rehberlik derslerinde kariyer projeleri üzerine çalışma, öğrencilere geleceğe yönelik hedefler belirleme ve kariyer planlamalarına katkı sağlama amacına hizmet etmektedir.

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilere verilen projeler, sanat tarihini ve farklı sanat akımlarını araştırmalarını teşvik ederek sanatsal anlayışlarını derinleştirmelerine yönelik bir çabadır. İlköğretim derslerinde genel olarak proje tabanlı öğrenmeye vurgu yapılması, bu stratejinin öğrencilere geniş bir öğrenme deneyimi sunma potansiyelini ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmeyi çok yönlü bir şekilde kullanma çabaları, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmelerine, işbirliği yapmalarına ve kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine olanak tanımaktadır. Bu strateji, öğrencilere sadece bilgi kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda derinlemesine öğrenmelerine ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine odaklanarak bütünsel bir öğrenme deneyimi sağlama amacını taşımaktadır.

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme metodunu etkili bir şekilde uygulamalarının, öğrenci motivasyonunu artırıcı ve derinlemesine öğrenmeyi teşvik edici bir etki yarattığı açıkça görülmektedir. Bu stratejinin öğrencilere kendi projelerini oluşturma ve yönetme sorumluluğu vererek, öğrenci katılımını artırdığı, motivasyonlarını yükselttiği ve öğrenmeye karşı daha büyük bir istek uyandırdığı ifade edilmektedir.

Proje tabanlı öğrenmenin derinlemesine öğrenme üzerindeki olumlu etkisi, öğrencilerin konuları geniş bir perspektiften ele alma ve sadece bilgiyi ezberleme yerine konuları anlama ve içselleştirme şansını elde etmelerine dayanmaktadır. Bu durum, öğrencilerin öğrenmeye karşı daha eleştirel bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktadır.

Ayrıca, öğretmenlerin vurguladığı bir diğer önemli nokta, proje tabanlı öğrenmenin öğrencilere kritik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırmada etkili olduğudur. Öğrencilerin projeler sırasında karşılaştıkları sorunları çözme süreçleri, kritik düşünme kapasitelerini geliştirmekte ve problem çözme yeteneklerini artırmaktadır. Bu da öğrencilerin sadece bilgi tüketen değil, aynı zamanda bilgi üreten bireyler olmalarına olanak tanımaktadır.

Genel olarak, öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme metodunu kullanmalarının öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirdiği, öğrenci motivasyonunu artırdığı, derinlemesine öğrenmeyi teşvik ettiği ve kritik düşünme becerilerini geliştirdiği sonucuna varılabilir. Bu stratejinin, öğrencilere aktif bir rol alma, yaratıcı düşünme ve problemlere çözüm üretme becerilerini kazandırma konusundaki önemi ön plana çıkmaktadır.

Öneriler

Proje tabanlı öğrenme yönteminin başarıyla uygulanmasına devam edilmeli ve öğretmenler bu stratejiyi disiplinler arası bir perspektifle benimsemeye teşvik edilmelidir.

Öğretmenler, öğrenci motivasyonunu artırmak ve derinlemesine öğrenmeyi teşvik etmek için projeleri daha çeşitli ve ilgi çekici hale getirecek yöntem ve araçları keşfetmeye teşvik edilmelidir.

Proje tabanlı öğrenmenin daha geniş bir öğrenme deneyimi sağlama potansiyelinden yararlanmak için öğretmenler arasında iyi uygulama paylaşımı ve işbirliği teşvik edilmelidir.

Eğitim kurumları, öğretmenlere proje tabanlı öğrenme stratejilerini etkili bir şekilde uygulamaları için gerekli destek ve kaynakları sağlamalıdır.

Öğretmenler, proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin kritik düşünme ve problem çözme becerilerini güçlendirmedeki etkilerini daha sistematik bir şekilde değerlendirmek için ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmaya teşvik edilmelidir.

KAYNAKLAR

Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenilirlik: Kuramsal bir inceleme. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 37-75.

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.

Creswell, J. W. (2013). *Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Demirel, Ö. (Ed.) (2019). *Eğitimde yeni yönelimler*. APegem Akademi

- Demirhan, C. ve Demirel, Ö. (2003). Program geliřtirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 58-69.
- Elo, S., Käärinäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE open, 4(1), 215.824.4014522633
- Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütölen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 1(1). 2-11.
- Kandır, A. ve Erdemir, N. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında proje yaklaşımli uygulamalar. Mesleki Eğitim Dergisi, 4(7), 25-33.
- Katz, L.G., & Chard S.C. (2000). Engaging children's minds: The project approach. Norwood, NJ: Ablex
- Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 91-97.
- Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 91-97.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage
- Moursund, D. G. (2003). Project-based learning: using information technology. (2nd ed.). International Society for Technology in Education: Eugene, OR.
- Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage publications.
- Olgun, C. K. (2008). Nitel Arařtırmalarda İçerik Analizi Tekniđi. Sosyoloji Notları, 66.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42(5), 533-544
- Peterson, S. E., & Myer, R. A. (1995). The use of collaborative project-based learning in counselor education. Counselor Education And Supervision, 35(2), 150-158
- Simkins, M. (1999). Project-based learning with multimedia. Thrust for Educational Leadership, 28(4), 10-13.
- Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel srařtırma yönteminin bir veri toplama tekniđi olarak derinlemesine görüřme. İstanbul University Journal of Sociology, 3(13), 101-116.
- Vatansever-Bayraktar, H. (2015). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Uluslararası Sosyal Arařtırmalar Dergisi, 8(37), 709-718.
- Yavuz, S. (2006). Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin çevre bilgisi ile çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi (Tez No. 382219) [Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.